

УДК 94 (100)

*Стаховский Д.Ю.***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЫМСКОГО КОННОГО ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ ПОЛКА ПО ОКОНЧАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье на основе сохранившихся письменных свидетельств и документов удалось проанализировать деятельность Крымского Конного Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка и его наиболее заметных солдат и командиров за пределами России как части Вооруженных Сил Юга России. Установлено, что большинство членов полка и участников гражданской войны, после её завершения, осели в Королевстве сербов, хорватов и словенцев

Abstract. The purpose of the article is to analyze the surviving sources, written evidence and documents on this topic. Based on them, recreate the chronology of events and the most notable soldiers and commanders of the Crimean Cavalry Regiment. In this article, the author examines the further activities and existence of the Crimean Cavalry Regiment of Her Majesty Empress Alexandra Feodorovna outside Russia as part of the Armed Forces of the South of Russia. It was established that most of the members of the regiment and participants in the civil war, after its completion, settled in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.

Ключевые слова. Крымский конный полк, Галлиполи, Гражданская война, Крым, Белая Армия, Вооруженные Силы Юга России, эмиграция, Королевстве сербов, хорватов и словенцев

Keywords. Crimean Cavalry Regiment, Gallipoli, Civil War, Crimea, White Army, Armed Forces of Southern Russia, emigration, Yugoslavia.

Основным источником для изучения истории Крымского конного полка является историческая памятка, собранная двумя офицерами В. Т. Юрицыным и В. А. Эммануэлем, на основе не сохранившейся, составленной корнетом С.М. Муфтий – Заде в 1913 году, еще до Великой войны исторической справки. После окончания Гражданской войны и эмиграции в Европу в 1934 году последний командир полка полковник Г. А. Бако написал новую историческую справку о судьбе Крымского конного полка, где более подробно описал события, происходившее с 1914 по 1921 года. Однако она тоже не сохранилась до наших дней. В. Т. Юрицын и В. А. Эммануэль, уже давно проживавшие в США, в 1976 году на основе этих двух исторических справок, документов, сохранившихся в личных архивах, и воспоминаний оставшихся в живых солдат и офицеров написали историческую памятку, собрав все сведения об истории полка в единую книгу, добавив в неё отдельным приложением несколько локальных событий, происходивших при их участии, карты и планы сражений Первой Мировой и Гражданской войны, фотографии (в частности, фотографии штандарта полка и полкового знака) [1]. Также сохранился небольшой пласт автобиографических и мемуарных книг участников и ветеранов Крымского конного полка. Наиболее ярким произведением являются воспоминания корнета Маркова, покинувшего Россию в 1920 году и издавшим за рубежом книгу “Покинутая Царская Семья”, повествующая о

неудавшихся попытках Крымского конного полка спасти царскую семью из заключения в Екатеринбурге [2]. Стоит также добавить, что и в России сохранилось большое количество документации, например, отчетов командиров полка и списков раненых бойцов [3].

2 ноября 1920 года Крымский конный полк, на тот момент переформированный во 2-й Крымский эскадрон в Сводном кавалерийском полку при 2-й кавалерийской дивизии, из-за больших потерь в личном составе начал эвакуацию из Ялты в Константинополь.

По прибытии на территорию Турции 4 ноября 1920 года Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России П. Н. Врангель выступил перед войсками с речью о продолжении борьбы против большевиков и призвал к сохранению воинских формирований и структуры армии [1, с. 192-193]. Крымский эскадрон, объединенный с 1-м Петроградским эскадром, из-за чего получил название 3-й эскадрон Крымцев и Петроградцев, сформировал полевой лагерь на полуострове Галлиполи, где открыл военную школу по подготовке бойцов с применениями тактик и стратегий, разработанных еще в годы Первой Мировой войны, при отсутствии должного снабжения и боеприпасов. Как отмечают Юрицын и Эммануэль, самым болезненным при тренировках и отработках маневров являлось отсутствие лошадей [1, 194]. Лагерь и школа просуществовали до 28 августа 1921 года, когда началась эвакуация из Галлиполи в Европу. Оставшиеся Крымцы отправились в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, где должны были влиться в ряды пограничных войск. Спустя год службы, они получили право на увольнительные, однако данной услугой воспользовалось всего четыре человека из эскадрона по причине неоконченного обучения [1, 196]. В это же время поступил приказ Генерала Врангеля о необходимости перехода чинов на собственное обеспечение [4]. В Королевстве СХС Крымцы создали полковое объединение Крымского Конного Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка, в который вошли все члены полка, когда-либо служившие в нем.

Дальнейшая судьба основной массы полка практически неизвестна. Возможно найти упоминания о некоторых членах полка в других источниках и списках или воссоздать полную хронологию по конкретным персоналиям, оставившим мемуары, таких как вышеупомянутый корнет Марков. Остаток своей жизни он посвятил написанию мемуаров и, мирной жизни в Австрии [2, 357]. Об оставшихся членах полка после издания приказа Врангеля мы можем судить из воспоминаний ротмистра В. А. Эммануэля, чей отец, Александр Николаевич Эммануэль, являлся «наистарейшим ныне живущим» членом полка, носивший чин подполковника и имевшим должность адъютанта командира полка: «К этому времени большинство Крымцев собралось в Париже, много осталось в Югославии, а немало отдельных чинов полка оказались разбросанными по миру <...> В Париже образовалось общество под предводительством бывшего командира полка Свиты Его Величества генерал-майора Н. А. Княжевича» [1, с. 245]. В других странах образовались отделения полка, подчинявшиеся парижскому отделению.

Имена многих членов как Крымского Конного полка, так и Белого движения в целом мы можем встретить в справочнике чинов русского корпуса в составе Вермахта (в частности, ротмистра В. А. Эммануэля, получившего звания лейтенанта в первом полку корпуса) [5, с. 498]. В справочнике также указана дальнейшая судьба Эммануэля: «После 1945 в США, председатель Вайнлендского отдела СЧРК». В Америке им была издана иллюстрационная книга, где он изобразил обмундирование всех кавалерийских полков Русской Императорской Армии образца начала XX века

[6]. В книге также имеется краткая автобиография, повествующая в частности о судьбе Крымского конного полка и Русской Императорской армии в целом [6, IV – XIX].

Источники и литература

1. Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полк. 1784—1922 / сост. В.Т. Юрицын, В.А. Эммануэль. Сан-Франциско, 1978.
2. Марков С. Покинутая царская семья. Царское Село - Тобольск - Екатеринбург. 1917-1918. 1-е изд. М.: Центрполиграф, 2023. 447 с.
3. Крымский конный полк // Герои войны 1914-1918 URL: <https://gwar.mil.ru/army/3107/> (дата обращения: 29. 08. 2024).
4. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 122.
5. Чины Русского Корпуса: Биографический справочник в фотографиях. М.: Рейтар, «Форма-Т», 2009. 528 с.
6. Vladimir A. Emmanuel. The Russian Imperial Cavalry. - Vineland, NJ: 1989. - 68 с.